

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Кузибоева Рохила Шеркуловна

Старший преподаватель Университета журналистики
и массовой коммуникации Узбекистана

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы основные положения методики обучения русскому языку как иностранному. Соблюдение навыков произношения и грамматического оформления высказывания.

Ключевые слова: метод, речевая деятельность, принцип обучения, процесс, коммуникативность, компетенция.

Введение: Методик обучения русскому языку как иностранному играет ключевую роль в формировании успешного процесса обучения. Этот этап включает в себя знакомство студентов с основными принципами и особенностями изучения русского языка, создание мотивации для изучения и вовлечение студентов в учебный процесс.

MAIN POSITIONS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Kuziboeva Rohila Sherkulovna

Senior Lecturer at the University of Journalism
and mass communication of Uzbekistan

Annotation. This article deals with the main provisions of the methodology of teaching Russian as a foreign language. Observance of pronunciation skills and grammatical design of an utterance.

Key words: method, speech activity, teaching principle, process, communication skills, competence.

Introduction: Methods of teaching Russian as a foreign language play a key role in the formation of a successful learning process. This stage includes introducing students to the basic principles and features of studying the Russian language, creating motivation for learning and involving students in the educational process.

Метод – это система взаимосвязанных действий преподавателя (способов и приемов обучения) и учащихся, направленная на достижение целей обучения. Метод без дидактико-психологической концепции не является методом. Методов очень много, в настоящее время российские и большинство

иностранных преподавателей пользуются сознательно-практическим методом. Поэтому мы остановимся на принципах сознательно-практического метода. Прежде чем приступить к объяснению методических принципов, рассмотрим некоторые проблемы. Обучение речевой деятельности возможно только в случае четкого представления, что такое речевая деятельность. Методист учитывает то, кого, чему и зачем мы обучаем, т.е. выявляет то, как обучать. Для чего человек говорит? Чтобы сообщить определенную информацию. Ответ верен, но лишь отчасти. Здесь надо учитывать три уровня процесса речи.

1. Соблюдать синтаксические правила (навыки произношения, грамматического оформления высказывания).

2. Выполнять семантические правила (отбор нужных средств для передачи мысли).

3. Повлиять на поведение собеседника в желаемом направлении. Очень важно знать, что говорящий в речевой деятельности никогда не использует все наличные знаки языка. Это невозможно. Даже выдающиеся писатели использовали в своих произведениях не более 25 тыс. слов. Выразить свои мысли можно, владея 2 тыс. слов (на родном языке пользуемся (обходимся) тем же числом, а речь, содержащая 4 тыс. слов, считается богатой). Здесь имеется в виду одна сфера речевой деятельности. Для понимания сущности речевой деятельности и специфики обучения ей нужно особо отметить, что речевая деятельность является составной частью деятельности человека вообще. Эта связь заложена в самой природе речи, ведь именно в процессе трудовой деятельности появился и развивался язык людей. История методики показывает, что каждое новое направление выдвигает, прежде всего, какие-то принципы. Что же такое принцип? Это, прежде всего, связано с понятиями «закон», «закономерность». В методике принцип – это процесс обучения. Ни одна проблема не может быть решена без четкого представления о принципах обучения.

В методике выделяются два основных принципа: коммуникативность и сознательность.

1. Принцип коммуникативности. Коммуникативность обучения предполагает использование изучаемого языка в естественных целях и функциях для обучения. Она подчиняет себе все стороны обучения. А основные задачи методики – практическая направленность целей обучения. Коммуникативность обучения требует постоянного практического пользования языком как средством общения в устной и письменной форме. Как раз это условие постоянно заставляет нас обращаться к целям, которые поставили перед собой учащиеся. Коммуникативность обучения в том и состоит, что учащемуся интересна работа на уроке, ибо она согласована с целью, ради которой он сел за

парту. Он изучает язык не потому, что надо так, а потому, что может (и хочет) немедленно использовать значения в своих целях. Для этого любое явление надо изучать на таком материале, чтобы эта тема была интересна учащемуся и соответствовала бы его конечной цели. Поэтому в методике говорят о различных сферах общения: бытовой, учебной, профессиональной, социальной (общественно-политической) и культурной. Очень важно отметить, что никакое общение на уроке не должно превращаться в обмен заученными фразами.

2. Принцип сознательности (сознательная систематизация в обучении языку). Сознательно-практический метод выражается в формуле «через сознание к общению». Сознательность считается необходимой в процессе овладения языком, общение – важнейшая практическая цель обучения, характеристика владения языком. Если считать принцип коммуникативности и принцип сознательности основными, то следует сказать и о подчиненных им второстепенных методических принципах.

Методические принципы, подчиненные коммуникативности:

1. Принцип глобальности целей обучения. Должен одновременно обеспечить достижение трех основных целей обучения языку: практической, образовательной и воспитательной. Практическая цель – сформировать у учеников коммуникативно-речевые умения, чтобы обеспечить их коммуникативные потребности. Образовательная цель – это использование русского языка для повышения общей культуры, расширения кругозора (искусство, литература, культура, наука). Воспитательная цель – формирование личности учащихся, прогрессивных убеждений, социальной активности, воспитания в духе взаимопонимания.

2. Принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. Существует четыре вида речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. В реальном общении виды речевой деятельности не встречаются в изолированном виде. Но в учебном процессе сначала необходимо обучать навыкам и умениям в рамках основных видов речевой деятельности и затем «комбинировать» их в зависимости от конкретной задачи. Виды речевой деятельности – не только содержание обучения, но и его средство.

3. Принцип этапности в обучении и концентричности в подаче учебного материала. Этапы обучения выделяются в зависимости от поставленных нами промежуточных целей: начальный – продолженный (I–III курсы), продвинутый – высший (IV–V курсы). Каждый этап имеет свою цель, свое содержание и свою методику работы. Но промежуточные этапы имеют и более мелкие цели. Здесь необходим концентр – это такой отрезок учебного процесса, на протяжении которого необходимо овладеть определенным комплексом грамматических структур и лексических единиц, данных в определенных ситуациях общения.

4. Принцип комплексной и ситуативно-тематической организации языкового материала. Естественная речь осуществляется в конкретной обстановке – ситуации общения. На уроках необходимы типовые коммуникативные ситуации, которые имитируют реальное общение. При их отборе учитываются коммуникативные потребности учащихся, сфера общения, цели обучения и т.д. Здесь преподавателю необходимо выделить особенности произношения, лексические данные ситуации. Этот метод обучения является исключительно важным. Он способствует эффективности обучения, повышению интереса учащихся к изучению языка.

5. Принцип функциональности в отборе языкового материала. Язык можно изучать с двух позиций:

1) как он устроен и действует;

2) как им пользоваться практически. Так как основной целью нашего обучения является «научить выражать мысли на изучаемом языке», то языковой материал даем не по аспектам языка в их последовательности (фонетика, лексика, морфология, синтаксис), а по их важности в речи. В живом общении мы подыскиваем для его выражения подходящие слова, словосочетания, предложения. То есть должен присутствовать путь – от содержания к форме выражения.

6. Принципы изучения лексики и морфологии на синтаксической основе. Как средство общения язык находит свое материальное выражение в предложениях. Поэтому с первых же шагов обучения надо уметь овладеть умением строить предложения, пользоваться ими как минимальной единицей. В синтаксической структуре предложения как раз и реализуется функциональное расположение падежных и иных форм имени, глагола, личных местоимений и т.д. Таким образом, параллельно с усвоением структуры предложения, правил его расширения и усложнения учащиеся выучивают новые слова и знакомятся с морфологическими категориями.

7. Принцип опоры на высказывание и текст как основная единица обучения. Человек выражает свои мысли не отдельными высказываниями, а целостными, осмысленными текстами. Поэтому, считая принцип коммуникативности основным методическим принципом, текст можно рассматривать как основную единицу общения и обучения общению. Кроме текста, очень важной единицей является высказывание на уровне предложения, только на нем можно проследить взаимосвязь фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса. Единица обучения – это единство коммуникативной задачи и языковых средств, обслуживающих высказывание как таковое. Внутри предложения можно выделить словосочетание (синтагму) как еще одну единицу обучения, которую следует считать единицей организации языкового материала.

Методические принципы, подчиненные принципу сознательной систематизации:

1. Принцип учета родного языка. Этот принцип можно назвать принципом опоры на родной язык (отталкиваться от родного языка). Он реализуется разными способами: – способ преодоления отрицательного влияния родного языка на изучаемый (перенос с родного языка фонетических норм произношения, акцент; неправильный выбор лексики – результат прямого перевода из родного языка; грамматики – неправильные конструкции).

В речи учеников появляются типичные и устойчивые ошибки, отражающие навыки родной речи. Задача преподавателя не только исправлять эти ошибки, но и предотвращать. Для этого он должен знать, где и какие ошибки наиболее вероятны. Это влияние навыков родной речи называется интерференцией. Она заставляет создавать пособия, направленные на конкретный язык; – родной язык может помочь при изучении иностранного языка, здесь надо использовать знания родного языка (перенос знаний, навыков, умений родного языка на изучаемый язык). Преподаватель язык учащихся должен держать как бы «в уме», «про себя» и использовать его при изучении русского языка. Выделяются следующие явления: – совпадающие с русским языком (переносятся полностью); – частично совпадающие (автоматизируются); – не совпадающие (самые трудные для усвоения). Учет родного языка помогает отобрать нужный материал и правильно распределить учебное время.

2. Принцип материализации. Это принцип наглядности. Средства наглядности эффективны тогда, когда точно определена их методическая и психологическая функция. От количества их использования не зависит эффективность урока. Существуют разные способы и средства материализации: рисунки, таблицы, схемы, условные рисунки и т.д. Они могут войти в учебник, а могут использоваться независимо от него. 3. Принцип подчиненности языковых знаний и речевых навыков коммуникативным умениям. Речевой навык – механический компонент владения языком. Поэтому обучение речевым навыкам подчинено обучению коммуникативным умениям. Но это вовсе не означает, что сначала надо формировать речевые навыки, а потом переходить к обучению коммуникативно-речевым умениям. И то, и другое целесообразно осуществлять практически одновременно и на самых ранних этапах. При усвоении языка лучше сразу сориентироваться во всей его системе. Для этого нужна сознательная систематизация языкового материала. Языковые знания подчинены речевым навыкам и – через них – коммуникативно-речевым умениям. Чтобы действовать – надо знать.

Выводы: Эффективная методика обучения русскому языку как иностранному поможет создать благоприятную образовательную среду, которая

способствует успешному и продуктивному процессу усвоения языка студентами.

Литература:

1. Баданина, И.В. Изучение актуальных процессов грамматики современного русского языка в иностранной аудитории / И.В. Баданина. – М., 2005.
2. Бобрышева, И.Е. Учет национальных лингвометодических традиций в обучении русскому языку иностранных студентов / И.Е. Бобрышева. – М., 2005.
3. Буданова, Т.А. Язык специальности / Т.А. Буданова. – СПб. гос. университет, 2003.
4. Ван Илен Методические рекомендации учебного процесса по русскому языку в отсутствие языковой среды (в китайской группе) / Ван Илен, М.П. Чеснокова. – М.; Харбин, 1989.
5. Василенко, Е.И. Методические задачи по русскому языку (для иностранцев) / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – СПб., 2003.
6. Велик, Л.М. Педагогические условия управления мотивацией овладения речевой деятельностью иностранных студентов-нефилологов / Л.М. Велик. – Ставрополь, 2002.
7. Верещагин, Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин. – М., 2001.